

Les effectifs étudiants des INSPÉ en 2023-2024

En 2023-2024, 52 400 étudiants sont inscrits dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ), effectif en baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Les effectifs de première année de MEEF se stabilisent en 2023-2024 (+0,3 %). Ceux en 2^{ème} année de MEEF sont à nouveau moins nombreux (-4,6 %) mais leur diminution est moins marquée qu'en 2022-2023, première année post concours de recrutement de l'Éducation nationale en fin de M2. Le nombre de fonctionnaires stagiaires inscrits à l'INSPÉ baisse de 14,5 % par rapport à 2022-2023. Comme l'année précédente, deux étudiants sur trois de M1 MEEF étaient en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente, et la majorité d'entre eux était en Lettres, langues, sciences humaines.

Le nombre d'inscrits en INSPÉ continue à baisser

En 2023-2024, les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) accueillent 52 425 étudiants (dont des fonctionnaires stagiaires), effectif en baisse de 2,4 %. Cette baisse est bien moins marquée qu'en 2022-2023 (-13,3 %). Les évolutions sont différentes selon les années de formation.

Le nombre d'étudiants inscrits en 1^{ère} année d'INSPÉ (M1 de Master enseignement, éducation et formation – MEEF) se stabilise à 23 000 (+0,3 %) après une baisse 12,5 % l'année précédente. Les effectifs en 2^{ème} année d'INSPÉ (29 400) sont encore orientés à la baisse cette année (-4,5 %) mais de façon moins marquée qu'en 2022-2023 (-13,9 %). Cette évolution s'explique par la baisse importante des effectifs en 2^{ème} année de Master MEEF (-4,6 %), cependant moins élevée qu'en 2022-2023 (-21,0 %).

Le nombre d'inscrits en 2^{ème} année d'INSPÉ regroupe les inscrits en 2^{ème} année de master MEEF et ceux dans les diplômes inter-universitaires (DIU).

Les inscriptions dans les DIU, ouverts aux lauréats des concours d'enseignement des 1^{er} et 2nd degrés et du concours de conseiller principal d'éducation (CPE) et permettant de valider une formation professionnelle et universitaire en alternance sont en baisse de 4,3 %, pénalisées par la diminution des effectifs en DIU du 2nd degré (-13,5 %).

Effectifs en INSPÉ par mention en 2023-2024

Mention	1ère année		2ème année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1er degré	10 940	3,0%	9 660	-6,3%	20 600	-1,6%
DIU*			4 822	5,4%	4 822	5,7%
MEEF 2nd degré	10 019	-2,4%	8 402	-4,1%	18 421	-3,2%
DIU*			3 956	-13,5%	3 956	-13,5%
MEEF encadrement éducatif	844	3,1%	715	-4,0%	1 559	0,3%
DIU*			154	-24,1%	154	-24,1%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 200	-1,6%	1 713	3,8%	2 913	1,5%
Ensemble	23003	0,3%	29422	-4,5%	52 425	-2,4%

* DIU : Diplôme inter-universitaire professeurs et CPE stagiaires - entrée dans le métier (y compris DUFAE restants)

DUFAE : Diplôme universitaire de formation adaptée à l'enseignement, prédecesseur du DIU.

Champ : France, hors formations d'infirmiers cursus licence

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

La répartition des inscriptions en INSPÉ reste stable selon la finalité des concours préparés : les diplômes préparant à l'enseignement dans le 1^{er} degré représentent d'avantages d'inscriptions (48 %) que ceux préparant au 2nd degré (34 %). Les formations en « encadrement éducatif » et en « pratiques et ingénierie de la formation » représentent respectivement 3 % et 6 % des inscriptions.

Poursuite de la baisse de fonctionnaires stagiaires

Cette année, près de 9 000 fonctionnaires stagiaires de l'Éducation nationale sont inscrits en INSPÉ en DIU, un nombre en nette baisse (-14,5 % par rapport à 2022-2023). Depuis la réforme, les étudiants en seconde année de MEEF ne sont plus fonctionnaires sauf les lauréats des concours d'enseignement des 1^{er} et 2nd degrés et du concours de conseiller principal d'éducation (CPE), non titulaires d'un MEEF, et souhaitant obtenir ce diplôme. Une partie des lauréats aux concours est directement en stage à temps plein devant des élèves et ne sont donc pas inscrits en INSPÉ. Les étudiants issus d'une formation en MEEF ont davantage de temps de stage ou d'alternance devant élèves durant leur formation qu'auparavant.

En 2024, la part des étudiants qui sont lauréats des concours et donc fonctionnaires stagiaires, juste après une année de M2 MEEF, diminue légèrement (c'est le cas de 12,9 % des étudiants fonctionnaires stagiaires contre 14,5 % en 2023). Ils sont plus nombreux à ne pas avoir été inscrits à l'université l'année précédant leur stage de fonctionnaire (c'est le cas de 62,0 % d'entre eux contre 56,6 % en 2023).

Au niveau bac+5, c'est la 2^{ème} année de master MEEF qui représente la majorité (70 %) des inscriptions, les autres étant en DIU. Les étudiants en 2^{ème} année de MEEF sont un peu plus nombreux à refaire une seconde année de MEEF qu'en 2022-2023 (+0,6 point) mais la plupart d'entre eux (55,7 %) viennent d'une première année de MEEF (-3,8 points).

Deux tiers des étudiants inscrits en M1 MEEF étaient en 3^{ème} année de licence générale l'année précédente

Deux étudiants sur trois inscrits en première année de master MEEF en 2023-2024 étaient inscrits en troisième année de licence LMD l'année précédente. Un peu moins d'un sur dix étaient déjà inscrits, en 2022-2023 en master MEEF (-0,1 point par rapport à la rentrée 2023) et 4 % étaient inscrits en diplôme de master hors MEEF. Un étudiant sur cinq n'était pas inscrit à l'université (+1,4 point).

Répartition des étudiants inscrits en 1^{ère} année de MEEF selon leur provenance académique (en %)

Inscriptions en 2023-2024	Inscriptions en 2022-2023								
	Licence		Master				Autres diplômes	Non inscrits l'année précédente	Total
	L3 générale	LP	L1 générale	L2 générale	MEEF 1	MEEF 2			
1 ^{er} degré	67,2	0,8	1,3	0,6	7,7	0,1	1,5	20,8	100
2 nd degré	67,4	0,9	2,5	2,1	9,4	0,2	1,4	16,0	100
Encadrement éducatif	58,2	0,7	2,1	0,7	7,3	0,6	1,4	28,9	100
PIF (1)	13,4	1,4	1,0	1,3	4,9	0,8	3,2	74,0	100
Ensemble	64,1	0,9	1,8	1,3	8,3	0,2	1,5	21,8	100

(1) PIF : master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation

Champ : France, hors formations d'infirmiers cursus licence.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

Des étudiants plus souvent licenciés en disciplines littéraires dans le M1 MEEF 1^{er} degré

La répartition de la provenance disciplinaire des étudiants inscrits en M1 MEEF après une licence générale est stable : 64 % d'entre eux étaient dans une licence de Lettres, langues, sciences humaines et sociales (SHS), en particulier en SHS (36 %).

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2023 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2024 (en %)

Discipline de la 3 ^{ème} année de licence au 15 janvier 2023	Inscriptions au 15 janvier 2024		
	Les 4 mentions de MEEF confondues	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,1	1,6	0,4
Economie, AES	2,5	2,8	2,3
Lettres, langues, sciences humaines	64,2	76,2	48,9
dont : Arts, lettres, sciences du langage	11,5	12,1	11,5
Langues	15,4	10,6	21,5
Sciences humaines et sociales	36,4	52,4	15,4
Sciences	16,3	12,2	21,9
STAPS	15,9	7,2	26,5
Ensemble	100,0	100,0	100,0

Champ : France, hors formations d'infirmiers cursus licence.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

L'origine disciplinaire reste différente entre les étudiants se préparant à l'enseignement dans le 1^{er} degré et ceux se préparant au 2nd degré : ces derniers ne proviennent de Lettres, langues, SHS que pour la moitié d'entre eux. Ils proviennent beaucoup plus souvent de filières sportives (26,5 % en STAPS) ou scientifiques (21,9 % en sciences).

Le profil des étudiants en INSPÉ est très stable

Le profil de la population étudiante cette année au sein des INSPÉ reste similaire à celui des années précédentes. Les femmes représentent 72 % des effectifs (37 700 inscrites), part nettement plus importante que celles des inscrites en bac+4 et bac+5 hors INSPÉ et formation de santé (59 % des inscrits).

Comme l'année précédente, plus de 85 % des inscrits qui se préparent à l'enseignement dans le 1^{er} degré sont des femmes. Elles ne représentent qu'un peu plus de la moitié (55 %) des inscrits se préparant aux concours d'enseignement dans le 2nd degré.

L'âge médian dans les formations des INSPÉ est également stable (23 ans). Il est toujours de 22 ans en première année de MEEF et 23 ans en deuxième année et nettement plus élevé en DIU : 32 ans (31 ans en 2022-2023).

Les étudiants en master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation » sont plus âgés et l'âge médian dans cette formation augmente légèrement (il est de 39 ans ; 37 ans en première année contre 36 ans en 2022-2023 et 40 ans en deuxième année contre 39 ans en 2022-2023). La moitié d'entre eux sont en formation continue ou en reprise d'étude (-5 points).

Plus de 80 % des étudiants en INSPÉ sont titulaires d'un baccalauréat général (84 %) dont la majorité ont obtenu un baccalauréat scientifique (36 %) ; ils sont 73 % dans les autres formations de niveaux bac+4 et bac+5 hors INSPÉ et diplômes d'état de santé. Les INSPÉ sont similaires aux autres formations de même niveaux pour ce qui est de la part d'étudiants bacheliers scientifiques, en revanche les bacheliers littéraires y sont nettement plus représentés : 22 % des inscrits contre 12 %. Les bacheliers économiques représentent un quart des étudiants. Ces répartitions sont très stables.

Serigne DIOUF, Diane MARLAT
MESR-SIES

Champ : formations MEEF et DIU des 29 INSPÉ de France entière, hors INSPÉ de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie.

INSPÉ : créés par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ), composantes universitaires, sont des instituts professionnels de formation des enseignants et des personnels d'éducation. Ils préparent notamment au diplôme de Master des Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF). Pendant ce cursus de deux années, les INSPÉ forment les étudiants se destinant aux métiers de professeur des écoles, professeur de collège et lycée ainsi que de conseiller principal d'éducation, tout en les préparant aux concours afférents de recrutement de l'Education nationale.

DIU : Diplômes inter-universitaires

DUFAE : Diplôme universitaire de formation adaptée à l'enseignement. Ce diplôme a été remplacé par le DIU. Cependant, il reste environ 20 étudiants inscrits en DUFAE en 2023-2024.

Fonctionnaires stagiaires : les étudiants en DIU et DUFAE sont des lauréats des concours d'enseignement des 1^{er} et 2nd degrés et du concours de conseiller principal d'éducation (CPE). De ce fait, ils sont fonctionnaires stagiaires.

Source : les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2022-2023 sont définitives ; les données 2023-2024 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Pour en savoir plus : <https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/> et Note Flash n°2023-08 « Baisse des effectifs en INSPÉ en 2022-2023 », MESR-SIES, juin 2023